

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

KO‘ZI OJIZLARDA TIL O‘ZLASHTIRILISHINING BIHEVIORISTIK TAHLILI

Sabura Xudayorova

ToshDO‘TAU

tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada bihevioristik yondashuv asosida tilning o‘zlashtirilishi masalalari hamda uning ko‘zi ojizlarda tilni o‘zlashtirish jarayonida qanday qo‘llanilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, nazariyaning afzalliklari, cheklovlari va amaliy tatbiq imkoniyatlari yoritilgan. Tilni o‘rganish jarayoni shaxsning tashqi muhitdagi ta’sirlar, tajribalar va mustahkamlash orqali shakllanishi haqida biheviorist olimlarning qarashlari keltiriladi.

Kalit so‘zlar: Biheviorizm, til o‘zlashtirish, ko‘zi ojizlar, stimulyatsiya, mustahkamlash, taqlid, taktil sezgi.

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы усвоения языка с точки зрения бихевиористского подхода и его применение в процессе обучения языку слепых. Также освещаются преимущества, ограничения и практическое применение данной теории. Представлены взгляды учёных-бихевиористов на процесс усвоения языка как на процесс формирования личности посредством влияния внешней среды, опыта и подкрепления.

Ключевые слова: бихевиоризм, усвоение языка, слепые, стимул-реакция, подкрепление, имитация, тактильные ощущения.

Annotation. This article analyzes the issues of language acquisition based on the behavioristic approach and its application in the language acquisition process of the visually impaired. Furthermore, the advantages, limitations, and practical application possibilities of the theory are highlighted. The views of behaviorist scholars on how the language learning process is shaped by external environmental influences, experiences, and reinforcement are presented.

Keywords: Behaviorism, language acquisition, visually impaired, stimulus-response, reinforcement, imitation, tactile perception.

Til inson ongining eng muhim ko‘rinishlaridan biridir. Til o‘zlashtirilishining mohiyati haqida turli nazariyalar mavjud bo‘lib, ular orasida bihevizizm tilni tashqi muhit bilan bog‘liq holda o‘rganadi. XX asrning boshlarida shakllangan ushbu oqim inson xulq-atvori, jumladan, nutq shakllanishini ham tajribaga asoslangan holda izohlaydi. Tilni o‘rganish masalasi psixolingvistika va pedagogika sohalarida eng muhim mavzulardan biri hisoblanadi. Bihevizizm nazariyasi (J.Uotson, B.Skinner) [1] tilni o‘zlashtirishni stimulus-reaksiya asosidagi shartli reflekslar orqali izohlaydi. Ushbu yondashuvga ko‘ra, inson tilni to‘g‘ridan-to‘g‘ri tajriba, mashq va mukofot orqali o‘zlashtiradi.

Bihevizistik nazariya asoslariga ko‘ra: 1. Tilni o‘zlashtirish – tashqi stimullarga (so‘z, tovush, imo-ishora) berilgan javoblar orqali shakllanadi. 2. Takrorlash va mashq til materialini mustahkamlaydi. 3. Mukofot va jazolash tizimi to‘g‘ri nutqiy shakllarni mustahkamlashga yordam beradi.

Mazkur nazariya ko‘zi ojiz shaxslar til o‘zlashtirishi jarayonini o‘rganishda alohida ahamiyat kasb etadi. Bihevizizm til o‘rganishni ichki tug‘ma qobiliyat yoki aqliy jarayon emas, balki tashqi muhit ta‘sirida shakllanadigan odatlar yig‘indisi sifatida ko‘radi. Demak, ko‘zi ojiz bola uchun asosiy rolni eshitish, taktil sezgi va atrofdegilar reaksiyasi bajaradi. Ko‘zi ojiz bolalarda til o‘zlashtirishda asosiy vositalar ko‘rish emas, balki: eshitish (nutq, tovush, musiqiy signal); tana sezgilari (taktil tajriba); nutqiy takrorlash (og‘zaki mashq) hisoblanadi.

Bihevizistik yondashuvga ko‘ra, ko‘zi ojiz bola eshitgan nutqiy birliklarni qayta-qayta takrorlash orqali mustahkamlaydi. O‘qituvchi yoki ota-ona tomonidan berilgan e‘tibor hamda takroriy maqtov va e‘tiroflar nutqiy faoliyatni rag‘batlantiradi. Ko‘rish imkoniyati yo‘qligi bihevizistik yondashuvni cheklamaydi, chunki asosiy e‘tibor sezgi tajribasi va tashqi muhit stimullariga qaratilgan. Ko‘zi ojiz bolalarda ham tilni o‘rganish jarayoni, ayniqsa, dastlabki davrlarda eshitishga asoslangan taqlid va mustahkamlash orqali yuz beradi. Bu

nazariya ularga so‘zlarning funksional ma’nosini (nima qilish, qanday ishlatish) o‘rgatishda foydali bo‘ladi.

Ko‘zi ojiz bola ko‘rish orqali vizual taqlid qilolmaydi, ammo eshitish orqali nutqni taqlid qiladi. Kattalarning ovoz ohangi, so‘zlari va intonatsiyasini takrorlab, asta-sekin nutqiy odatlar shakllanadi. To‘g‘ri talaffuz maqtov va qo‘llab-quvvatlash orqali mustahkamlanadi. Ko‘zi ojiz bolaning asosiy “stimuluslari” – tovushlar, predmetlarning ovozi, teginish, hid. Masalan, ona “top” desa va bolaning qo‘liga shar yoki yumaloq predmet bersa, bola “top” so‘zini predmet bilan bog‘laydi. Bu jarayon takror va mukofot bilan mustahkamlanib, asta-sekin so‘z–ma’no bog‘lanishi shakllanadi.

Ko‘zi ojiz bolalar tilni tez va mukammal o‘zlashtirishlari uchun Biheviorizmning asosiy tamoyillari – taqlid, mustahkamlash va stimulus-reaksiya munosabatlari – amaliy mashg‘ulotlarda samarali qo‘llanilishi mumkin. Amaliy qo‘llash tamoyillari: 1. Stimulus-reaksiya asosida o‘rgatish. 2. Yangi so‘zlar eshitiladigan, ushlanadigan yoki hidlanadigan predmetlar bilan birlashtiriladi. Masalan: “Olma” deyilib, bolaning qo‘liga olma beriladi va hidi hidlatiladi. 3. Takroriy mashqlar orqali so‘z–ma’no bog‘lanishi shakllanadi. 4. Taqlidni rag‘batlantirish. 5. Bola kattalarning ovoz, intonatsiya va so‘zlarini takrorlashga undaladi. 6. Har bir muvaffaqiyatli taqlid maqtov yoki mehr bilan mustahkamlanadi. Masalan: “Sen to‘g‘ri aytding, barakalla!” kabi ijobiy munosabat ko‘rsatiladi. 7. Mustahkamlash (Reinforcement). 8. To‘g‘ri talaffuz yoki savolga javob berishda bolaning harakati ijobiy rag‘bat bilan mustahkamlanadi.

Rag‘bat shakllari: 1. Og‘zaki maqtov. 2. Jismoniy qo‘llab-quvvatlash (quchoqlash, yelkasidan qoqish). 3. Sevimli mashg‘ulotga ruxsat berish. 4. Taktil va eshitish asosida o‘qitish. 5. Rang, shakl va joylashuv kabi tushunchalar taktil materiallar yordamida tushuntiriladi. 6. Har bir so‘z nutqiy izoh va sezgi tajribasi bilan bog‘lanadi. Masalan: “Dumaloq” so‘zini o‘rgatishda bolaga kaptok yoki dumaloq shaklidagi biron-bir predmet beriladi. 7. Oddiydan murakkabga tamoyili. 8. Avval sodda so‘zlar (ona, suv, non) o‘rgatiladi. 9. Keyin murakkab tushunchalar

(quvonch, kecha, ertaga) bosqichma-bosqich kiritiladi. 10. Yangi so‘zlar oldingilar bilan bog‘lab o‘rgatiladi. 11. Kontekstli mashg‘ulotlar. 12. Bola so‘zlarni real vaziyatda qo‘llashi uchun mashg‘ulotlar tashkil qilinadi. 13. Masalan: ovqat vaqtida “ichmoq”, “yemoq” so‘zlari ishlatiladi; o‘yin vaqtida “ol”, “ber”, “yugur” so‘zlari mustahkamlanadi.

Ko‘plab tadqiqotlarda bihevizizm til o‘rganishning mexanik tomonini ko‘rsatib bergan bo‘lsa-da, uning semantik va kognitiv jihatlarni yetarlicha tushuntira olmasligi tanqid qilingan [2].

Bihevizizm nazariyasi nutqning shakllanish mexanizmini yaxshi izohlasa-da, uning zaif tomonlari ham mavjud. Masalan: * Tilni faqat taqlid va mustahkamlash orqali tushuntirish murakkab grammatik tuzilmalarni o‘zlashtirishni izohlashda yetarli emas. * Bihevizizm ko‘zi ojiz bolaning ichki tushunchaviy dunyosini (masalan, ko‘rmagan narsalari haqida qanday tasavvur hosil qiladi) yetarli izohlamaydi. * Faqat taqlid va mustahkamlashga asoslangan yondashuv, ko‘zi ojiz bola qanday qilib ko‘rmagan narsalarini (quyosh, ranglar, osmonga oid so‘zlarning ma’nosini) o‘zlashtirishlarini tushuntirishda ojiz qoladi.

Xulosa. Bihevizistik nazariya ko‘zi ojizlarning til o‘zlashtirishida dastlabki bosqichlarda – tovushlarni taqlid qilish, so‘zlarni eshitish orqali o‘rganish va mustahkamlash mexanizmlarida – muhim o‘rin tutadi. Ammo u tilning mazmuniy va abstrakt tomonlarini tushuntirishda cheklangan bo‘lib, kognitiv yoki psixolingvistik yondashuvlar bilan to‘ldiriladi [3]. Bihevizistik nazariya ko‘zi ojizlarda tilni o‘zlashtirish jarayonini tushuntirish va metodik yondashuv ishlab chiqishda muhim o‘rin tutadi. Takrorlash, rag‘batlantirish va eshitishga asoslangan mashqlar orqali ular nutqni samarali o‘zlashtira oladilar. Shu bilan birga, bu nazariya boshqa yondashuvlar (kognitiv va sotsiokultural) bilan birgalikda qo‘llanilgandagina ko‘proq natija beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Skinner, B.F. (1957). Verbal Behavior. – New York: Appleton-Century-Crofts.
2. Watson, J.B. (1930). Behaviorism. – New York: Norton.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

3. Chomsky, N. (1959). Review of B.F.Skinner's Verbal Behavior. *Language*, 35(1), 26-58.

4. Ellis, R. (1997). *Second Language Acquisition*. – Oxford: Oxford University Press.

5. Larsen-Freeman, D. (2000). *Techniques and Principles in Language Teaching*. – Oxford: Oxford University Press.